

**ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АВИАПЕРЕВОЗОК С ПОМОЩЬЮ
ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ИНТЕРПОЛЯЦИОННОГО МНОГОЧЛЕНА
ЛАГРАНЖА**

**AIRTRAFFIC FORECASTING BY CONSTRUCTING A MODEL OF
THE LAGRANGE INTERPOLATION POLYNOMIAL**

ТЕРЕХОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

*Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала
авиации Б.П. Бугаева.*

TEREKHOV MIKHAIL EVGENIEVICH,

*Ulyanovsk Institute of Civil Aviation named after Chief Marshal
of Aviation B.P. Bugaev.*

*Научный руководитель: Бутузова Екатерина Александровна,
доцент,*

*Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала
авиации Б.П. Бугаева.*

*Scientific supervisor: Butuzova Ekaterina Alexandrovna,
Associate professor,
Ulyanovsk Institute of Civil Aviation named after Chief Marshal
of Aviation B.P. Bugaev.*

В данной статье рассмотрена роль статистики, основанной на количестве перевезенных пассажиров на конкретной воздушной линии, в прогнозировании авиаперевозок. В качестве собственного эксперимента применен метод построения математической модели интерполяционного многочлена Лагранжа, позволяющий установить функциональную зависимость ежегодного количества рейсов на рассматриваемом направлении от числа перевезенных пассажиров за год на данном направлении. В результате работы установлено, что данный метод позволяет составлять краткосрочные примерные прогнозы на основании установившейся статистической тенденции, но не является абсолютно точным и требует постоянной сверки составленного прогноза с реальной ситуацией. Отмечено, что статистика является одним из ключевых факторов в прогнозировании авиаперевозок, влияющим на полетную программу авиакомпаний.

This article examines the role of statistics based on the number of passengers transported on a particular air line in forecasting air transportation. As our own experiment, we used the method of constructing a mathematical model of the Lagrange interpolation polynomial, which allows us to establish the functional dependence of the annual number of flights in the direction in question on the number of passengers transported per year in this direction. As a result of the work, it was found that this method allows you to make short-term approximate forecasts based on an established statistical trend, but is not absolutely accurate and requires constant reconciliation of the compiled forecast with the real situation. It is noted that statistics are one of the key factors in forecasting air travel, affecting the flight program of airlines.

Ключевые слова: статистика, гражданская авиация, авиаперевозки, интерполяционный многочлен Лагранжа, воздушная линия, прогнозирование.

Key words: statistics, civil aviation, air transportation, Lagrange interpolation polynomial, air line, forecasting.

Статистика гражданской авиации, связанная с планированием и организацией работы на воздушном транспорте, является составной частью экономической статистики [4]. Особенности транспорта, в том числе и воздушного, отличающие его от других отраслей экономики, определили специфику статистического учета в гражданской авиации и необходимость ее выделения в отдельный раздел экономической статистики. Транспорт, в том числе воздушный, как его составляющая, представляет собой такую отрасль экономики, назначением которой является пространственное перемещение людей и грузов. В гражданской авиации статистика перевезенных пассажиров является одним из ключевых показателей, обеспечивающих рациональное функционирование любой авиакомпании и авиапредприятия, на основании статистики определяются приоритетные направления для полетов, а также определяется частота выполнения рейсов по конкретным воздушным линиям [5].

В данной статье мы предприняли попытку применить существующий метод прогнозирования авиаперевозок с помощью математической модели. Для проведения первичных расчетов используется формула процента занятости пассажирских кресел. Данная формула универсальна как для конкретного воздушного судна, так и для целой воздушной линии.

$$\%_{\text{пас.кр.}} = \frac{W_{\text{пскм}}^{\text{ф}}}{W_{\text{пскм}}^{\text{нр}}} \cdot 100\%$$

где $W_{\text{пскм}}^{\text{ф}}$ – фактический пассажирооборот; $W_{\text{пскм}}^{\text{нр}}$ – предельный пассажирооборот для данного типа воздушного судна или воздушной линии [5].

Для применения метода прогнозирования рассмотрим воздушную линию регионального значения Сахалинской области. Рассматриваемый маршрут входит в список социально значимых рейсов, следовательно, постоянное отслеживание пассажиропотока, опирающееся на статистические данные перевезенных и обслуженных в аэропорту пассажиров, является неотъемлемой частью в обеспечении транспортной доступности островного региона как для местных жителей, так и для туристов, так как наиболее удобным и быстрым типом транспорта для перемещения на данном направлении является воздушный.

Нами используются статистические данные, представленные Министром транспорта Российской Федерации в январе 2024 года [1; 7].

Таблица 1. Статистика перевезенных пассажиров на воздушной линии

Год	Количество перевезенных пассажиров в год, чел.
2021	41000
2022	53000
2023	57500

Используя данную статистику, рассчитаем процент занятости пассажирских кресел на данном направлении за каждый год отдельно. Предварительно отметим, что перевозки на

данном направлении осуществляются на воздушных суда одного типа, способных за один перелет перевезти не более 70 пассажиров.

В 2021 году на данном направлении еженедельно выполнялось 5 рейсов (туда – обратно).

$$\frac{41000}{33600} * 100\% \approx 122\%$$

В 2022 году еженедельное количество увеличилось до 7 рейсов (туда – обратно). Выполним расчет.

$$\frac{53000}{47040} * 100\% \approx 112\%$$

Превышение стопроцентной занятости кресел за рассмотренные годы можно объяснить тем, что, ввиду постоянного спроса на авиабилеты на данном направлении, в течение года Правительство Сахалинской области принимало меры по введению дополнительных разовых рейсов, не включенных в основное расписание авиакомпании. Таким образом, отследить количество дополнительных рейсов невозможно, так как они выполнялись с неопределенной периодичностью.

Очевидно, что данная статистика требует пересмотра полетной программы авиакомпании в сторону увеличения количества перелетов на данной воздушной линии ввиду возрастающего ежегодно числа пассажиров.

В 2023 году число еженедельных рейсов было увеличено до 9 в неделю (туда - обратно). Рассчитаем.

$$\frac{57500}{60480} * 100\% \approx 95\%$$

Заметим, что увеличение рейсов способствовало стабилизации процента занятости пассажирских кресел. Таким образом, уже в 2023 году при сохраняющейся тенденции увеличения пассажиропотока введение дополнительных внеплановых рейсов не требовалось.

Попробуем спрогнозировать количество перевезенных пассажиров на данной воздушной линии в 2024.

Для составления прогноза воспользуемся известным в математике методом интерполяции с помощью полинома Лагранжа [2]. Данный метод может быть применен в прогнозировании авиаперевозок для аппроксимации данных о пассажиропотоке или других показателях авиаперевозок. В математическом понимании использование полинома Лагранжа позволяет представлять таблично заданные функции в аналитическом виде [3]. Итоговый многочлен представляет собой сумму многочленов, значение каждого из которых совпадает со значением функции в узле и равно нулю во всех остальных узлах. Отметим, что в статистике метод интерполяции не является основным рабочим методом, так как не обеспечивает стопроцентный показатель совпадения выданного прогноза. Этот метод позволяет лишь предположить, каким образом будет изменяться статистическая тенденция.

Математическая формула записи интерполяционного многочлена Лагранжа выглядит следующим образом [6]:

$$L(x) = l_0(x) + l_1(x) + l_2(x) \dots l_n(x)$$

По имеющимся статистическим данным зададим функцию в табличном виде.

Таблица 2. Таблично заданная функция в зависимости «количество перелетов в год – число перевезенных пассажиров за год»

x	480	672	864
y	41000	53000	57500

где X – количество перелетов за календарный год (2021, 2022, 2023), Y – число перевезенных пассажиров за календарный год, чел.

Применим метод интерполяции с помощью полинома Лагранжа.

$$L(x) = 41000 \frac{(x-672) \cdot (x-864)}{(480-672) \cdot (480-864)} + 53000 \frac{(x-480) \cdot (x-864)}{(672-480) \cdot (672-864)} + 57500 \frac{(x-480) \cdot (x-672)}{(864-480) \cdot (864-672)}$$

$$L(x) = 41000 \frac{(x-672) \cdot (x-864)}{(-192) \cdot (-384)} + 53000 \frac{(x-480) \cdot (x-864)}{192 \cdot (-192)} + 57500 \frac{(x-480) \cdot (x-672)}{384 \cdot 192}$$

$$L(x) = 41000 \frac{(x^2 - 1536x + 580608)}{73728} + 53000 \frac{(x^2 - 1344x + 414720)}{(-36864)} + 57500 \frac{(x^2 - 1152x + 322560)}{73728}$$

$$L(x) = \frac{5125}{9216} (x^2 - 1536x + 580608) - \frac{6625}{4608} (x^2 - 1344x + 414720) + \frac{14375}{18432} (x^2 - 1152x + 322560)$$

$$L(x) = \left(\frac{5125}{9216} x^2 - \frac{5125}{6} x + 322875 \right) + \left(-\frac{6625}{4608} x^2 + \frac{46375}{24} x - 596250 \right) + \left(\frac{14375}{18432} x^2 - \frac{14375}{16} x + \frac{503125}{2} \right)$$

$$L(x) = -\frac{625}{6144} x^2 + \frac{2875}{16} x - \frac{43625}{2}$$

Рис. 1. Расчет интерполяционного многочлена Лагранжа, выполненный системой автоматического расчета по исходным данным

Итоговое выражение представляет собой функцию, заданную нами таблично, в аналитическом виде. Используя данное выражение, мы можем задавать данные и рассчитывать прогнозируемые значения.

С помощью возможностей искусственного интеллекта представим рассчитанный полином Лагранжа в графическом виде:

Рис. 2. Графическое изображение полинома Лагранжа с базисными полиномами

Ветвь итогового полинома на графике представлена кривой зеленого цвета. Кривые красного, коричневого и фиолетового цветов представляют базисные полиномы, каждый из которых имеет только одну точку пересечения с главным полиномом.

Предположим, что в 2024 количество рейсов на данном направлении будет увеличено до 10 (туда – обратно). В условиях составленной интерполяционной модели, функция, при подстановке коэффициента X , равного 960 (количество рейсов в год при выполнении 10 еженедельных разворотных рейсов), принимает значение 56938. Следовательно, на исследуемом участке интерполяции полином Лагранжа убывает, так как убывают значения функции на выбранных узлах, что подтверждает график полинома. В целом, опираясь на метод интерполяции Лагранжа, можем предположить, что на данном этапе при существующей тенденции на убывание более рациональным решением будет не увеличивать количество рейсов в 2024 году, чтобы не снижался процент занятости кресел, так как это повлечет экономические убытки для авиакомпании. Далее, составляя прогноз на следующие годы, необходимо будет воспользоваться реальной статистикой перевозок за 2024 год на данном направлении для того, чтобы определить точность совпадения/несовпадения ранее составленного прогноза.

Таким образом, можем сделать вывод о том, что современная гражданская авиация, несомненно, требует постоянного грамотного ведения точных статистических данных, касаемых всех параметров авиаперевозок. Статистика является основанием для экономического развития авиаперевозчика. Пользуясь составленным полиномом Лагранжа, имеющим на рассматриваемом отрезке тенденцию на убывание функции, отмечаем, что введение дополнительных рейсов на данном направлении не является необходимым. Возможно, для более точного расчета следует отбирать статистику за более продолжительный период времени, но, так как наша цель состояла в проведении пробных расчетов, был использован короткий промежуток времени. В целом, метод прогнозирования авиаперевозок с помощью построения математической модели интерполяционного многочлена Лагранжа считаем реальным и применимым, но только в случае подкрепления его другими известными, более точными, методами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Росавиация: официальный сайт. URL: <https://favt.gov.ru/deyatelnost-vozdushnye-perevozki-perevozki-passazhirov> (дата обращения 16.03.2024).
2. Иванов А.П., Олемской И.В. Численные методы. Ч. 2. СПбГУ. СПб., 2012. 80 с.
3. Левин Ю.И., Шешукова С.Е. Введение в численные методы решения физических задач (теория интерполяции). Ч.1. СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Саратов, 2015. 39 с.
4. Полякова В.В., Шаброва Н.В. Основы теории статистики. 2-е изд. УФУ им. Б.Н. Ельцина. Екатеринбург, 2015. 150 с.
5. Степанова Н.И. Статистика (статистика гражданской авиации). Ч. 2. МГТУ ГА. М., 2002. 84 с.
6. Чиркова О.А., Ляпкина Н.А. Общая теория статистики. Ч. 1. АГТУ им. И.И. Ползунова. Рубцовск, 2021. 85 с.
7. Новостной портал РИА «Сахалин-Курилы»: Развитие гражданской авиации в Сахалинской области. Южно-Сахалинск. URL: <https://sakh.online/news/18/2024-02-09/razvitie-grazhdanskoy-aviatsii-v-sahalinskoy-oblasti-obzor-sakh-online-401510?ysclid=lt67136x2u652165380> (дата обращения 17.03.2024).

© Терехов М.Е., 2024.